
“TURKIY XALQLAR NAQSHLARI: QOZOQ, QIRG‘IZ, TURK, TURKMAN
VA O‘ZBEK BEZAK SAN’ATINING QIYOSIY TAHLILI”

“ОРНАМЕНТЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
КАЗАХСКОГО, КЫРГЫЗСКОГО, ТУРЕЦКОГО, ТУРКМЕНСКОГО И
УЗБЕКСКОГО ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА”

“PATTERNS OF TURKIC PEOPLES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF
KAZAKH, KYRGYZ, TURKISH, TURKMEN, AND UZBEK DECORATIVE
ARTS”

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti
Xudoyberdiyeva Xulkar Zoxid qizi*

Аннотация. Ushbu maqolada turkiy xalqlar – qozoq, qirg‘iz, turk, turkman va o‘zbek xalqlarining naqqoshlik san‘ati qiyosiy tarzda tahlil qilinadi. Naqsh nafaqat buyumga berilgan bezak, balki xalqning tarixi, dunyoqarashi, e‘tiqodi va turmush tarzining moddiy ifodasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada turkiy bezak san‘atining umumiy ildizlari, naqshlarning asosiy turlari (zoomorfik, o‘simliksimon, geometrik, kosmogonik), ayrim mashhur motivlar va ranglar ramziyligi yoritiladi. Mavjud ilmiy adabiyotlar va o‘quv qo‘llanmalari asosida turkiy xalqlar naqshlaridagi umumiylik va o‘ziga xoslik o‘zaro solishtiriladi.

Аннотация. В данной статье в сравнительном аспекте анализируется орнаментальное искусство тюркских народов – казахов, киргизов, турок, туркмен и узбеков. Орнамент рассматривается не только как украшение предмета, но и как материальное выражение истории, мировоззрения, верований и образа жизни народа. В статье освещаются общие корни тюркского декоративного искусства, основные виды орнаментов (зооморфные, растительные, геометрические, космогонические), отдельные известные мотивы и символика цвета. На основе имеющейся научной литературы и учебных пособий сопоставляются общность и самобытность орнаментов тюркских народов.

Abstract: This article provides a comparative analysis of the ornamental (decorative) art of Turkic peoples, including Kazakhs, Kyrgyz, Turks, Turkmen, and Uzbeks. Ornament is considered not only as a decorative element applied to objects but also as an important material expression of a people’s history, worldview, beliefs, and way of life. The article highlights the common roots of Turkic decorative arts, the main types of ornaments (zoomorphic, phytomorphic, geometric, and cosmogenic), as well as certain well-known motifs and the symbolism of colors. Based on existing scholarly literature and educational

resources, the study compares similarities and distinctive features of ornaments among Turkic peoples.

Kalit soʻzlar: naqsh, turkiy xalqlar, zoomorfik naqsh, oʻsimliksimon naqsh, geometrik naqsh, qoʻshqor-muyiz, gul, buta, ramziylik, amaliy bezak sanʼati.

Ключевые слова: орнамент, тюркские народы, зооморфный орнамент, растительный орнамент, геометрический орнамент, кошкар-муйиз (бараний рог), цветок (гуль), бута, символика, декоративно-прикладное искусство

Keywords: Ornament, Turkic peoples, zoomorphic ornament, phytomorphic ornament, geometric ornament, ram's horn motif, flower, bush, symbolism, applied decorative arts.

Kirish Naqqoshlik sanʼati insoniyatning eng qadimiy va keng tarqalgan ijod sohasi va yoʻnalishlaridan biridir. “Ornament” atamasi lotincha “ornamentum” soʻzidan olingan boʻlib, “bezatish, bezak” maʼnosini bildiradi. Biroq naqsh shunchaki koʻzni quvontiruvchi bezaklardangina iborat emas, balki har bir ornament oʻzida xalqning urf-odatlarini, anʼanalari, eʼtiqodi va olam haqidagi tasavvurlarini mujassamlashtiradi. Shu maʼnoda naqsh – xalqning ogʻzaki adabiyoti kabi, uning madaniy yilnomasidir [1].

Turkiy xalqlar – qozoq, qirgʻiz, turk, turkman, oʻzbek, qoraqalpoq, boshqird, tatar va boshqa elatlar – asrlar davomida bir-biriga yaqin moddiy va maʼnaviy madaniyat yaratib kelgan. Ularning gilamlari, kigizlari, kashtalari, zargarlik buyumlari, yogʻoch va ganch oʻymakorligida takrorlanuvchi naqshlar koʻp jihatdan umumiy ildizga ega boʻlsa-da, har bir xalqda oʻziga xos uslub va naqqoshlik maktabi shakllangan. Ushbu maqolaning maqsadi – ana shu umumiy va farqli jihatlarni ilmiy adabiyotlar asosida qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Turkiy xalqlar naqqoshlik sanʼatining ildizlari uzoq tarixga borib taqaladi –

ular sak (skif), andronovo va xun madaniyatlariga borib taqaladi.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, dastlabki naqshlar neolit va bronza davrlarida paydo boʻlib, qazishmalar paytida topilgan sopol idishlar, kundalik turmushda foydalanish uchun maishiy buyumlar va qoyatosh suratlarida oʻz aksini topgan. Sak zargarlik buyumlarida – bilaguzuk, uzuk, oltin munchoqlar kabilarda kosmik va geometrik bezaklarning sodda elementlari hamda hayvon tasvirlari yuqori ahamiyat kasb etgan. Sharqiy Qozogʻistonda topilgan mashhur “Oltin odam” bezaklari aynan shu qadimiy uslubda ishlangan. Akademik Alkey Margʻulan bu uslubni “*andabi yaʼni hayvonlarni tasvirlashga oid uslub*” deb atagan [2].

Maqola turkiy bezak sanʼatiga oid bir qator ilmiy ishlar va oʻquv qoʻllanmalari tahliliga tayanadi: qozoq naqshlari boʻyicha T. Basenov, X. Argʻinbayev va M. Oʻmirbekova ishlari; qirgʻiz naqshlari boʻyicha S. Dudin, M. V. Rindin va A. Yu. Malchik tadqiqotlari; oʻzbek naqqoshligi boʻyicha S. Bulatov, Sh. Bakayev, Z. Bositxonov, I. Azimov, I. Rempel, P. Sh. Zoxidov adabiyot va qoʻllanmalari,

turk va turkman bezaklari bo'yicha xorijiy nashrlar.

Shunday qilib, turkiy xalqlarning bezak san'ati qadimgi saklarning zoomorfik san'ati bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu "uslub" keyinchalik barcha turkiy xalqlar naqshining umumiy negiziga aylangan.

Naqshning rivojlanishida tarixiy bosqichlar muhim o'rin tutadi. Turk xoqonligi davrida hunarmandlar egarjabduq, kiyim, idish va zargarlik buyumlariga geometrik va gulli naqshlar tushirgan. Qarluq va Qoraxoniylar davrida esa bezaklar geometrik hamda o'simliksimon uslublarda yuksak badiiy darajaga ko'tarilgan [3].

Qozoq bezak san'ati – turkiy naqshlarning eng boy va tizimli o'rganilgan namunalaridan biri. Bugungi kunda 230 ga yaqin qozoq naqshi qadimiy nomlarga ega. T. Basenov birinchi bo'lib o'simlik naqshlarining turlicha ko'rinishlarini ilmiy qayd etgan va sharhlagan. Qozoq milliy naqqoshlik san'atida naqshlar zoomorfik, o'simliksimon, geometrik va kosmogonik turlarga ajratiladi.

Eng ko'p qo'llaniluvchi qozoq naqsh elementlari:

Qo'shqor-muyiz – qo'yning bosh va ikki yonga o'ralgan shoxi shaklidagi naqsh: tekemet, sirmaq, gilam, charm, yog'och va zargarlik buyumlarida uchraydi.

Sinyq-muyiz – to'rt marta ichkariga egilgan "singan shox": gilam va alachalarni bezashda ishlatiladi [4].

Tort-koz (to'rt ko'z) — markazida xoch hosil qiluvchi to'rt shoxli eng qadimiy

naqshlardan biri: ilk namunasi Pazyryk qo'rg'onida topilgan [4].

Botagoz – tuya bolasi ko'ziga o'xshash romb shaklidagi geometrik naqsh [4].

Tuyemoyin va orkesh – tuya bo'yni va qo'sh o'rkachini tasvirlovchi naqshlar: birlik va ko'payish ramzi [4].

Tog'iztobe – qimak va qarluqlar hunarida saqlangan qadimiy naqsh: Oyshabibi maqbarasi bezagida uchraydi va bugun qozoq, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq hunarmandchiligida keng tarqalgan [4]. Qozoq bezaklarini o'rganishga ko'plab tadqiqotchilar hissa qo'shgan: chet ellik V. V. Stasov, S. M. Dudin, R. Karutz hamda xalq orasidan yetishib chiqqan olimlar Sh. Ualixonov, Ä. Marg'ulan, X. Arg'inbayev, T. Basenov, M. O'mirbekova va boshqalar.

Girih san'ati taxminan IX–X asrlardan shakllana boshlagan, ammo uning eng yuksak cho'qqisi XI–XV asrlarga – Saljuqiylar, Elxoniylar va ayniqsa, Temuriylar davriga to'g'ri keladi. Markaziy Osiyo, Eron, Anadolu va Movarounnahr bu san'atning asosiy markazlari bo'lgan. Osmon jismlari va tabiat hodisalari bilan bog'liq bo'lgan naqshlar **Kosmogonik** turga misol bo'ladi. Unga: "dungelek" - doira/quyosh), "ayshyk" - yarim oy, "yulduz", "tortkoz" -to'rt ko'z – (**qozoq** xalq naqshlariga taalluqli). Bundan tashqari, maishiy buyumlar, qurol-yarog, qush va hasharot izlari bilan bog'liq naqshlar ham alohida guruhlarni tashkil etadi [6].

1-rasm. Qozoq milliy naqshlari

Eng qadimiy va keng tarqalgan naqshlardan biri bu Zoomorfik (hayvonlarni tasvirlash bilan bog'liq bo'lgan) naqshlar turidir. Bunda hayvonlarning tana qismlari – shox, tuyuq, qanot, dum, tumshuq – stilizatsiya qilingan holda tasvirlanadi. Eng mashhur element – qo'chqor shoxi (*qozoqcha “qo'shqor-muyiz”, qirg'izcha “kochkor-müyüz”*), uning ko'plab variantlari mavjud: “kos-muyiz” – juft shox, “syngyq-muyiz” – singan shox, “qiriq-muyiz” – ko'p shoxli, “arqar-muyiz”. Bu naqshlar *farovonlik, boylik va chorvaning ko'payishi ramzi* hisoblangan [9].

Tabiatdan olingan naqsh namunalarini aynan, gullar, barglar, novdalar, daraxt va meva tasvirlariga asoslangan naqshlarni stillizatsiya qilish orqali amaliy san'at namunalarida aks ettirish san'ati bu o'simliksimon ya'ni islmiy naqsh deb ataladi.

Bularga “gul”, “barg”, “uch bargl” (ushjapyraq), “bodom”, “anor” kabi elementlar kiradi. S. Dudin xalq amaliy san'atida aynan o'simlik naqshlari eng keng tarqalgan tur ekanligini ta'kidlab o'tgan [9]. Islom madaniyatining yoyilishi bilan tirik mavjudotni tasvirlash cheklangach, tasviriy san'at o'rnini o'simliksimon – islmiy va geometrik – girih naqshlar egallagan. Bu jarayon ayniqsa o'troq va turkiy xalqlar: o'zbek,

turk, turkman, qozoq, qirg'izlar san'atida yaqqol ko'zga tashlanadi [10]. Turli xalqlarda atamalar farq qilsa-da, turkiy naqshlarni mazmuniga ko'ra to'rtta yirik guruhga ajratish mumkin. Bu tasnif ham qozoq, ham qirg'iz tadqiqotchilarining ishlarida deyarli bir xil takrorlanadi, bu esa turkiy bezak tafakkurining umumiyligidan dalolat beradi.

O'troq turkiy xalqlarda girih naqshi sifatida nihoyatda yuksak darajada qadrlangan. Girih (forscha – “tug'un”, “chigal”) islom san'atida keng tarqalgan geometrik naqsh tizimi bo'lib, o'zaro kesishuvchi to'g'ri chiziqlar yordamida hosil qilingan murakkab, takrorlanuvchi geometrik shakllardan iborat bo'lgan naqsh turi. Bu naqshlar masjid, madrasalar, maqbaralar va saroylarning peshtoqlari, gumbazlari hamda tashqi ko'rinishida – koshin, o'ymakorlik, ganch va yog'och o'ymakorligida qo'llanilgan.

Qirg'iz xalqining milliy naqqoshligi ko'chmanchi turmush bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ayniqsa kigiz, shyrdaq – kashtachilik va yog'och o'ymakorligida yorqin namoyon bo'ladi. M. V. Rindin o'zining “*Qirg'iz milliy naqshlari*” kitobida qirg'iz ornamenti 173 ta asosiy elementdan iborat bo'lib, ular o'zaro birikkanda 3500 dan ortiq naqsh hosil qilishini ko'rsatgan. Bu 173 element to'rt guruhga bo'lingan:

- hayvonot olamiga mansub naqshlar,
- o'simlik elementlarining mujas-samotiga bag'ishlangan naqshlar,
- landshaft va tabiat hodisalarini aks ettirgan naqshlar,
- maishiy hamda diniy elementlar.

Xarakterli qirg‘iz elementlari: zoomorfik turda – “kochkor-müyüz”, “teke-müyüz” – echki shoxi, “it-quyruq” – it dumi, “qush-qanot”; geometrik turda – “aychyk” – doira, “ijrek” – zigzag, “chymyn-qanat” – shaxmat shakli; o‘simliksimon turda – “gul”, “bodom”, “anor”, “tog‘uz-döbö” va boshqalar.

2(a)-rasm. Qirg‘iz milliy naqshlari

2(b)-rasm. Qirg‘iz milliy naqshlari

Qirg‘iz naqshini o‘rgangan asosiy tadqiqotchilar: S. M. Dudin, M. V. Rindin, S. V. Ivanov va A. Yu. Malchik. Dudin qirg‘iz va qozoq o‘ymakorligiga oid ekspeditsiyalar (1901–1925) natijalarini nashr etib, ikki xalq bezak san‘atining yaqinligini ko‘rsatib bergan.

Turk milliy naqshlari Anatoliya turklarining bezak san‘ati – Saljuqiylar va Usmonlilar me‘morchiligi, kulolchiligi va to‘qimachiligida yuksak cho‘qqiga erishgan. Saljuqiy bezaklari avvalo g‘isht,

ganch va terrakota naqshlariga, shuningdek, murakkab geometrik shakllar – yulduz, zigzag, tugun kabilarga asoslangan: islom falsafasiga ko‘ra, davomiylilik aks etgan uzluksiz naqshlar abadiylik va davomiylik ramzi sifatida talqin qilingan [12].

Turkiy xalq ko‘chmanchi an‘analarining yorqin davomi sifatida Anatoliya kilim - gilam motivlari keltiriladi. Qishloq ayollari o‘z hayotidagi muhim tushunchalarni to‘qilgan gilam naqshlariga aks ettirgan.

Keng tarqalgan turkiy naqsh elementlari:

- **elibelinde** (“qo‘llari beliga qo‘yilgan ayol” – onalik va naslchilik ramzi),

- **koshboynuzu** (qo‘chqor shoxi – qozoq “qo‘shqor-muyiz”i bilan bevosita ha-mohang),

- **göz** (yomon ko‘zdan asrovchi ko‘z),

- **bereket** (hosildorlik) va yulduz motivlari Turk naqshida o‘simliksimon islamiy (rumi) elementlar ham keng qo‘llaniladi.

3-rasm. Turk milliy naqsh elementi

Turk bezak san‘ati bo‘yicha asosiy manbalar: A. Ersoyning “Traditional turkish arts” nashri, C. Keskinerning “Turkish motifs” hamda A. Akarning “Authentic turkish designs” to‘plamlari.

Turkman bezak san'ati dunyoga mashhur turkman gilamlari va kumush zargarlik buyumlarida o'z ifodasini topgan. Turkman gilamining markaziy elementi – **gul** (göl): odatda sakkiz qirrali, medalyon shaklidagi takrorlanuvchi naqsh ko'rinishida bo'lgan. Forscha *gol* – “gul, atirgul” so'zidan kelib chiqqan bu atama Markaziy va G'arbiy Osiyoda keng tarqalgan. Har bir turkman qabilasi (Tekke, Yomud, Salor, Saryq va Ersari kabi yirik urug'lar) o'ziga xos “asosiy gul”ga ega bo'lib, u qabila timsoli vazifasini bajargan; aynan shu sababli gul shakliga qarab gilamning qaysi qabilaga tegishli ekanligini aniqlash mumkin. Turkman zargarligida ayniqsa, nafis geometrik shakllar, o'ymakorlik va aqiq, feruza kabi qimmatbaho toshlar bilan bezatish xarakterli. Metropolitan muzeyining “Turkmen Jewel-ry” katalogida 200 ga yaqin shunday buyum tahlil qilingan: tadqiqotchilarning fikricha, gul motivining ildizi xitoy medalyon shakliga borib taqaladi va to'qimachilik naqshlari keyinchalik zargarlikka ham o'tgan. Turkman gilam-chiligi 2019-yilda YuNESKOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan.

4-rasm. Turkman milliy naqsh elementi

O'zbek naqqoshligi – mahalliy turkiy madaniyatning eng yuksak namunalardan biri bo'lib, me'moriy bezaklar, yog'och

o'ymakorligi va devoriy naqsh san'atida gullab-yashnagan. S.Bulatov va hammualliflarning “Naqqoshlik” o'quv qo'llanmasida ta'kidlanishicha, Afrosiyob, Varax-sha, Bolaliktepa kabi obidalar bezaklarining qadimiy tasvirida islom davrida tirik mavjudot tasviri cheklangach, uning o'rnini o'simliksimon va geometrik naqshlar namunalari to'ldira boshladi. O'zbek naqshining o'ziga xosligi – uning chuqur ramziyligi va “naqsh tili”idadir. An'anaga ko'ra, har bir unsur va rang o'z ramziy ma'nosiga ega bo'lib, usta naqqoshlar naqshlar orqali o'z orzu va tilaklarini ifoda etgan. O'zbek bezak maktablari (Buxoro, Xiva, Qo'qon, Farg'ona, Toshkent) o'ziga xos uslub va rang yechimlari bilan ajralib turadi.

5-rasm. O'zbek milliy naqsh elementi

Turkiy xalqlar naqshlari – bir ildizdan o'sib chiqqan, ammo har bir xalqning tarixiy yo'li, turmush tarzi va badiiy didiga ko'ra o'ziga xos tarmoqlarga ajralgan yagona daraxtga o'xshaydi. Sak-skif “hayvon tasvirlari uslubi”dan boshlangan bezak an'anasi

qozoq va qirg'izlarda zoomorfik motivlar (ayniqsa qo'chqor shoxi) orqali; turkmanlarda urug' timsoli bo'lgan gul orqali; turk va o'zbeklarda esa islom ta'sirida yuksalgan o'simliksimon va geometrik naqshlar orqali davom etgan. Naqsh – shunchaki bezak emas, balki xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy tajribasining birikmasi, uning dunyoqarashining aksidir.

Shu bois turkiy naqshlarni o'rganish nafaqat san'atshunoslik, balki etnografiya, tarix va madaniyatlararo aloqalarni tushunish uchun ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Qiyosiy tahlil esa turkiy xalqlarning madaniy yaqinligini, ayni paytda har bir xalq merosining betakror qiymatini yaqqol namoyon etadi.

Xalq	Asosiy yo'nalish	Mashhur elementlar	Ustun uslub
Qozoq	Kigiz, charm, zargarlik	Qo'shqor-muyiz	Zoomorfik + geometrik
Qirg'iz	Kigiz (shyrdaq), kasht, yog'och	Kochkor-müyüz, quyruq, gül	Zoomorfik + o'simliksimon
Turk	Kilim(gilam), kulolchilik, me'morchilik	Elibelinde, koshboynuz, göz	O'simliksimon rumi + geometrik
Turkman	Gilam, kumush zargarlik	Gul (göl), trib, medalyonlar	Geometrik medalyon
O'zbek	Ganch, koshin, yog'och, mat	Islimiy, girih, bodom, buta	O'simliksimon islimiy + geometrik girih

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Basenov T. K. Kazaxskiy narodnyy ornament. – Alma-Ata: Kazgoslitizdat, 1958.
2. Basenov T. K. Ornament Kazaxstana v arxitekture. – Alma-Ata, 1957.
3. Arg‘inbayev X. Qozoq xalqining hunarmandchiligi. – Olmaota: Öner, 1987.
4. Ömirbekova M. Sh. Qozoq oyu-örnegi (ensiklopediya). – Olmaota: Almatykitap, 2003.
5. Dudin S. M. Kirgizskiy ornament. – Moskva, 1928.
6. Rindin M. V. Kirgizskiy natsionalnyy uzor / kirish so‘zi A. N. Bernshtam. – Leningrad – Frunze, 1948.
7. Ivanov S. V., Maxova E. I. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo kirgizskogo naroda. – Moskva, 1960.
8. Malchik A. Yu. Istoriya kyrgyzskogo narodnogo prikladnogo iskusstva: evolyutsiya ornamenta. – 2-nashr. – Bishkek, 2009.
9. Kurbanova N. A. XX asrda qirg‘iz xalqi amaliy san‘atidagi naqsh turlari va keng tarqalgan naqsh elementlari. – Farg‘ona, 2025. (Zenodo: doi.org/10.5281/zenodo.15353608)
10. Bulatov S. S., Shabaratov P. P., Rasulov M. A. Naqqoshlik: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2010.
11. Rahmatullayeva D., Xodjayeva U., Ataxanova F. Libos tarixi: darslik. – Toshkent: Sano-standart, 2015.
12. Ersoy A. Traditional Turkish Arts. – Republic of Türkiye, Ministry of Culture (teda.ktb.gov.tr).